

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА К СОСТОЯНИЮ SMART CITY

Н.Миралиева

магистр Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972653>

Сегодня города стали основной силой развития экономики и заняли центральное место в производстве, сетях потребления, определении социальных и экономических отношений и в настоящее время обеспечивают значительную долю валового внутреннего продукта многих стран. Города стали играть главную роль в национальном, региональном и глобальном развитии. От них зависит качество жизни людей. Поэтому сегодня, как никогда, к ним предъявляются особенные требования, такие как наличие доступной городской инфраструктуры, высокая мобильность, безопасность городских территорий, экологичность, и развитое городское самоуправление. К примеру, существует целое направление, которое изучает рост городских поселений, концентрацию населения, социально-экономические изменения. Данное направление называется урбанизация. В 2008 году население городов равнялось сельскому населению. По прогнозам ООН, к 2050 году 85% населения будет проживать в городах. Таким образом, у правительств и органов городского управления возникают новые задачи, которые должны не только решить целый комплекс возникающих проблем, но и провести кардинальную трансформацию городов.

Комплекс проблем, который возникает в связи с ростом у всех городов, следующий:

- проблемы услуг;
- экологические проблемы;
- социальные проблемы, связанные с ростом преступности и социальной напряженности;
- ограничение природных ресурсов;
- исчезновение культурного и исторического наследия.

Важным моментом является детальный анализ, понимание данных проблем, а также возможность рассмотрения различных вариантов решения.

Одной из наиболее важных задач, стоящих сегодня перед городами, является развитие городской инфраструктуры (предпосылка к «Умной окружающей среде»). Города являются местом проживания, работы, и досуга миллионов людей, и их центральная проблема – большие траты времени людьми на дорогу и автомобильные пробки. Решение в виде строительства новых дорог или увеличение пропускной способности старых не дает ожидаемого эффекта, как показала практика многих городов мира. Только планирование и применение новых долгосрочных методов может дать положительный эффект. Таким образом, сегодня, для развития городской инфраструктуры требуются несколько шагов:

- улучшить качество и разветвленность уличной дорожной сети с развитым общественным транспортом;
- обеспечить доступность всех необходимых людям услуг;

-применить новые принципы городского планирования, которые сократят перемещения по городу и повысят интенсивность каждого отдельного района и общественных пространств.

Следующим исключительным фактором, обеспечивающим высокое качество жизни в городах на сегодняшний день, является безопасность (предпосылка к «Умному образу жизни»). Под данным термином не подразумевается только борьба с преступностью или терроризмом, которая ведется каждый день. Безопасность является социальным фактором, отображающим качество работы полицейских служб и сплоченность населения. В свете новых проблем из-за роста городов, новые решения должны базироваться на следующем:

-противодействие преступности и антитеррористическая деятельность;

-обеспечение информационной, пожарной, и экологической безопасностей;

-безопасность транспорта и объектов инфраструктуры с помощью внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Экологические проблемы (предпосылка к «Умному образу жизни») – одни из основных, которые однозначно возникают в связи с ростом городов и требуют новых решений. С ростом населения ухудшается и экология. В связи с массовой активной автомобилизацией происходит линейный рост количества автомобилей в 300 – 350 единиц на 1000 жителей, что ведет к быстрому загрязнению окружающей среды. В прошлом, в качестве расчетного значения для городов уровень автомобилизации принимался равным 60 автомобилям на 1000 жителей. Темпы автомобилизации городов, особенно в таких мегаполисах Узбекистана, как город Ташкент, несколько большие, что в ближайшее время может привести к пиковым значениям темпа и превысить сегодняшний уровень автомобилизации на 1.5 – 2 раза. Для улучшения экологической обстановки в городах требуется целая стратегия, которая может включать в себя:

-пересмотр всей стратегии развития городов и транспортных сетей;

-внедрение интеллектуальных систем по управлению дорожными системами;

-ужесточение норм загрязнения окружающей среды и потребления ресурсов транспортом и предприятиями;

-ужесточение стандартов по энерго эффективности.

Также первостепенной задачей и в то же время сегодняшней насущной проблемой городов является недостаточность удобного жилья и связанная с этим низкая мобильность населения (предпосылка к «Умной мобильности» и «Умной экономике»). Постройка массовых многоэтажных зданий без учета тщательного планирования и связи с транспортной инфраструктурой не является решением жилищных проблем. Только с учетом снижения себестоимости и унификации строительных деталей, применения ИКТ и новых материалов возможно обеспечить удобное и комфортное жилье, а также снизить затраты на последующую эксплуатацию зданий. По мере развития строительных технологий и стандартов, построенное ранее жилье должно быть

пригодно для перепланировки и внедрения новых инженерных систем и систем управления «Умный дом».

Помимо проблем с городской инфраструктурой, экологией, мобильностью населения, безопасностью, одной из проблем, имеющей четкий социальный характер, является сохранение культурного и исторического наследия (предпосылка к «Умным людям»). Города играют роль не только территории для проживания людей, но и основы для общегородской общности людей и их самоидентификации. «Умное» освоение наследия через памятники архитектуры, культуры и истории предполагает не только охрану этих объектов, но и охрану всей городской среды. ИКТ как многофункциональный инструмент может быть одним из методов по сохранению культурно-исторического наследия («умные» сенсоры для памятников, электронные ресурсы об объектах, интеллектуальные гиды по достопримечательностям, и т.д.).

Последним фактором, который стоит отметить, при анализе сегодняшней ситуации с развитием городов, является участие общественности в решении проблем города и его направлений развития (предпосылка к «Умному управлению»). Если раньше социум не принимал активного и реального участия в планировании и реконструкции городов на всех ее этапах, в связи с развитием ИКТ сегодня необходимо применять механизм включения жителей города в процесс обсуждения и принятия важных управленческих решений. Поэтому в основе «умного» управления городом лежат следующие методы:

- проведение социологических опросов по всем планам городского развития (с помощью информационно-коммуникационных технологий данная задача сильно упрощается);
- формирование большого числа муниципальных и общественных комиссий для проектирования городских преобразования и совместного финансирования;
- мотивация населения к активному участию в решении городских социальных проблем.

Таким образом, можно сделать вывод, что все перечисленные проблемы как результат активной урбанизации являются основными триггерами и вынужденными процессами развития городов и их трансформации в «Умные города». Данный переход можно назвать эволюционным, а не революционным, так как протекающие процессы и появляющиеся новые задачи городов возникают в длительном временном отрезке постепенно, а не кратковременно и обрывчато.

Решением данных задач и препятствий может быть применение новой модели развития городов - реализация концепции «Умный город» (Smart City), которая в своей основе применяет ИКТ для решения всех сфер жизнедеятельности населения. Как будет описано далее в диссертационной работе, данная модель имеет три основные версии, но идея управления городами с максимально эффективным использованием природных ресурсов и обеспечением высокого уровня жизни одинакова для всех. Города становятся не только местом проживания, но и «умной» территорией, комфортной и дружелюбной средой для человека.

Формируя спрос на ИКТ, город сам и поглощает их. Являясь основным виновником загрязнения окружающей среды, именно города могут стать решением для улучшения экологической обстановки и изменения климата.

References:

1. Yongmin Z. Interpretation of Smart Planet and Smart City // China Information Times. -2010. -Vol 10. -P 38-41.
2. Cohen B. The Top 10 Smart Cities On The Planet // <http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet>. -2014
3. Smart Cities Seoul: a case study // https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/15/T0B150000153301PDFE.pdf.
4. The smart home // <http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/id/55/slug/the-smart-home>
5. Smart Spotlight: Manuel Cayre // <http://amsterdamsmartcity.com/news/detail/id/576/slug/smart-spotlight-manuel-cayr>
6. Gurria A. What is a Smart city? Top 5 Smart cities // OECD Environmental outlook to 2050: the consequences of inaction. -2012
7. Smith S. Barcelona named 'Global Smart city - 2015' // Smart cities - System of systems. -2015
8. Buscher V., Doody L. Global Innovators: International case studies on Smart cities // BIS Research Paper. -2013. -Vol 135. -P. 15-17, 45-47
9. Sabha L. Smart cities // Parliament library and reference, research, documentation, and information service. -2014. -Vol. 28. -P.